

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕЛА ГУСЕНИЦ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА В СЕЛЕКЦИОННО- ПЛЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Тухтаев Абдукарим Кодирович¹, Насириллаев Бахтиёр Убайдуллаевич²

¹заместитель директора Республиканского научно-исследовательского центра шелководство Таджикской академии сельскохозяйственных наук, кандидат сельскохозяйственных наук;

²старший научный сотрудник Уз НИИ Шелководство, доктор сельскохозяйственных наук, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378404>

***Аннотация.** Данное научное исследование посвящено изучению некоторых аспектов селекционно-племенных процессов на основе параметров тела гусеницы тутового шелкопряда. Определены степень корреляционных взаимосвязей параметров массы тела гусениц, шелкоотделительной железы с основными биологическими, хозяйственно ценными признаками шелковой продуктивности с целью повышения селекционно-племенных исследований.*

***Ключевые слова:** шелкоотделительная железа, хозяйственно-ценные признаки, интенсификация, прогноз, телосложения, корреляция.*

***Abstract.** This scientific research is dedicated to studying certain aspects of selection and breeding processes based on the body parameters of silkworm caterpillars. The degree of correlation between the body weight parameters of the caterpillars and the silk-producing gland with the main biological and economically valuable traits of silk productivity has been determined, with the aim of enhancing selection and breeding research.*

***Keywords:** silk-producing gland, economically valuable traits, intensification, forecasting, body structure, correlation.*

Республика Таджикистан располагает специфическими природно- климатическими условиями и наличием существенно отличавшихся между собой географических зон в которых выкармливаются гусеницы тутового шелкопряда. В государственных программах развития отрасли в том, числе в Постановление правительства республики от 01.06.2023 года №247 «О мерах по повышению эффективности отрасли шелководство» [1] предусмотрены поэтапное восстановление и увеличение объёмов заготовки шелковичных коконов. На ряду с принятием конкретных мер также начаты проведение селекционно-племенных научно-исследовательских работ с тутовым шелкопрядом.

В связи с этим с 2000 годах с добрыми напутствиями профессора Насириллаева У.Н. [2] начаты селекционно-племенные и генетические исследования по разработке пригодных, простых к выполнению и быстрые методы первичной оценки и дальнейшего отбора селекционных семей и отдельных особей тутового шелкопряда. Разработка эффективных способов выявления и оценки ведущих сельскохозяйственных признаков и

свойств способствуют ускорению достижения основных целей селекционно –племенных работ.

В исследованиях учёных в различных направлений животноводства и птицеводства выявлены степень проявления ценных признаков отбора по показателям отдельных частей тела, форм телосложения и их связь с признаками продуктивности. Наличие данных о параметрах и характере взаимоотношений в организме не только ускоряет процессы раннего прогнозирования селекционно-племенных ценностей, а также способствует определению продуктивных качеств различных организмов.

В шелководстве были изучены широкий аспект факторов продуктивности тутового шелкопряда и сопутствующие параметры в том числе по шелкоотделительной железе гусениц тутового шелкопряда. Известно что шелкоотделительная железа –это основной орган тела шелкопряда, где синтезируется–вырабатывается шелковая масса и количество синтезируемого шелка во многом определяется от роста и развития этого важного органа и других участвующих в процессах переваривания корма, усвоении питательных элементов и в итоге синтезировании шелковой массы.

Выявленная закономерность об определявшей долей отдельных частей тела гусениц тутового шелкопряда и в особенности шелкоотделительная железа вдохновляла учёных расширить начатой профессором Насириллаевым У.Н. дальнейших исследований в данном направлении. Следует отметить что научно обоснованные прогнозы развития биологических явлений в различных аспектах с тутовым шелкопрядом изучены такими учёными, как Ахмедов Н.А., [3] Александров В.М., [4] Абдукадиров Ш., [5] Егорова Т.А., [6] Филиппович Ю.Б., [7] Насириллаев У.Н., [8] Остапенко В.И., [9] Санкина Т.М. [10] и др.

Наличие проверенных методов прогнозирования развития признаков способствуют не только ускорению селекции и разведения животных, а также мобильности процессов породсмены, а также селекции шелкопряда вообще. В Таджикистане, в частности в селекционном процессе остро стоит вопрос разработки новых эффективных методов прогнозирования продуктивности, особенно на ранних стадиях развития.

В ходе наших исследований изучены динамика роста и развития шелкоотделительной железы различных селекционных семей, линий и пород тутового шелкопряда. Также определены степень взаимосвязи этого параметра тела гусениц тутового шелкопряда с признаками продуктивности для использования выявленной закономерности в селекционно- племенных целях. В этапах исследований преследованы цель изучение наиболее верного и объективного способа прогноза шелковой продуктивности по параметрам шелкоотделительной железы, а также его корреляционной взаимосвязей с основными хозяйственно-ценными признаками тутового шелкопряда.

Таблица 1

Динамика развития массы гусеницы и шелкоотделительной железы по возрастам районированных пород и перспективных селекционных линий тутового шелкопряда (среднее 2022-2024 гг)

Породы и линии шелкопряда	Конец III возраста		Конец IV возраста		Конец V возраста	
	м а с с а , м г		м а с с а , м г		м а с с а , м г	
	гусеницы	шелк. железы	гусеницы	шелк. железы	гусеницы	шелк. железы
Таджикистан 1	297,4	6,3	1792,4	71,2	5009,23	1721,3
Худжанд	298,6	6,8	1789,6	73,5	5007,8	1719,5
Линия 7	287,4	5,8	1788,7	71,9	4988,3	1714,1
Линия 10	295,7	6,1	1789,5	69,8	5008,2	1713,7

Полученные данные свидетельствуют о том, что с ранних стадий развития у гусениц тутового шелкопряда закладываются основы формирования шелкоотделительной железы и по мере её роста и развития увеличивается объём шелкоотделительной железы. Наблюдаются определённые изменения в массе тела гусениц, шелкоотделительной железы по возрастам гусениц и к концу пятого возраста достигается максимум этих показателей. Выявленное возрастное отличие по темпам роста параметров тела и шелкоотделительной железы свидетельствуют о необходимости организовать обильное кормление гусениц с целью обеспечения условий для интенсивного роста шелкоотделительной железы и накопления максимальной шелковой массы в ней.

Широкое разнообразие, проявления характера и свойств различных пород и популяций селекционных семей по вышеуказанным параметрам служат основанием наличия определённой взаимосвязи с основными признаками шелковой продуктивности.

Таблица 2

Взаимосвязь параметров тела гусениц, шелкоотделительной железы с основными хозяйственно-ценными признаками (среднее 2022-2024 гг)

Породы и линии шелкопряда	Конец V возраста		Коэфф. фенотипической корреляции, r	Средняя масса			Коэфф. фенотипической корреляции, r
	м а с с а , м г			кокона, г	коэфф. кор. г	шелковой оболочки, мг	
	гусеницы	шелк. железы					
Таджикистан 1	5009,23	1721,3	0,497	1,82	0,194	395	0,401
Худжанд	5007,8	1719,5	0,502	1,85	0,217	415	0,503
Линия 7	4988,3	1714,1	0,514	1,84	0,188	420	0,607
Линия 10	5008,2	1713,7	0,470	1,81	0,180	421	0,719

В генетико-селекционных исследованиях тутового шелкопряда при определении степени взаимосвязей между качественными и количественными признаками широко используют значение коэффициента фенотипической корреляции и уточняется программа селекции, осуществляется выбор признаков, определяется интенсивность отбора по основным коррелирующим признакам, используя для прогнозирования проявления того или иного свойства тутового шелкопряда. Вычисление значения коэффициента между массой тела и шелкоотделительной железой подтверждают наличие положительной корреляционной взаимосвязи между данными признаками ($r = 0,470-0,514$). Следует отметить что низкий уровень показателя железы с массой кокона не даёт возможность рассчитывать на изменение степени проявления одного из признаков. В зависимости от свойств и продуктивности селекционных материалов наблюдается более высокие показатели коэффициента корреляции между шелкоотделительной железой и массой шелковой оболочки кокона в среднем за выкормочный период ($r=0,401-0,719$).

Полученные данные на основе выполненных экспериментов по показателям корреляционных взаимосвязей параметров тела гусеницы, шелкоотделительной железы с основными признаками продуктивности имеют большое значение в повышении эффективности отбора, особенно в вопросах и возможностей раннего прогнозирования продуктивности селекционно-племенного материала.

Заключение. В отраслевых программах развития шелководство с целью поэтапного обеспечения промышленности на ряду с необходимостью принятие конкретных мер, одно из ведущих факторов является проведение научно-исследовательских работ и внедрения передовых научных разработок в различных сферах

шелководство Таджикистана. В данном направлении безусловно одно из ведущих аспектов принадлежит в разработке эффективных методов селекционно-племенной работы учёных. В процессе выполнения исследований в данном направлении выявлены закономерность отбора особей по параметрам тела самой гусеницы и основного органа синтеза шелковой массы-шелкоотделительной железы.

Полученные данные в ходе экспериментов свидетельствуют, о том что между изученными параметрами массы гусеницы, шелкоотделительной железы установлены определённые взаимосвязи по коэффициенту фенотипической корреляции. Данная степень связи особенно ярко наблюдается по показателям массы железы с основными признаками продуктивности, т.е массой кокона $r = 0,180-0,217$ и массой шелковой оболочки с размахом варьирования значение $r = 0,401-0,719$.

В ходе исследований установлено, что наибольшие темпы роста шелкоотделительной железы и максимальный уровень синтеза шелковой массы в пятом возрасте, обеспечиваются обильным кормлением гусеницы. Полученные данные безусловно обогатят широкий арсенал эффективных селекционно- племенных исследований тутового шелкопряда.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 01.06.2023 года №247 «О мерах по повышению эффективности отрасли шелководство»
2. **Аббасов Б.Г., Насириллаев У.Н.** «Фенотипическая и генотипическая корреляция между хозяйственно- полезными признаками тутового шелкопряда»: Материалы научной конференции по проблемам генетики и селекции с/х растений и животных республик Закавказья. «ЭЛМ». Баку: -1975.-160 с.
3. **Абдукадыров Ш.А.** Прогнозирование силы гетерозиса у гибридов тутового шелкопряда по интенсивности роста гусениц. //Труды САНИИШ. Ташкент: -1973.–Вып. 8.-С. 21-22.
4. **Александров М.В.** Ранний прогноз гетерозиса у тутового шелкопряда по форменным элементам гемолимфы. // Ж. Шелк. -1970. -№1.-с.15-17.
5. **Ахмедов Н.А.** Изучение изменения объёма шелкоотделительной железы по дням V возраста у гусениц тутового шелкопряда.// Тр. ТашСХИ «Приёмы повышения урожая шелковицы и продуктивности тутового шелкопряда в Уз.ССР». Ташкент-1988. –с.50-55
6. **Горина Д.И.** Коррелятивные связи между селекционными признаками у молочного скота и их значения в племенной работе. //Дисс. уч.ст. канд. с/х н. Харьков: -1981.-с.148-150
7. **Дехканов М.** О взаимосвязи шелковой продуктивности от размеров и массы коконов тутового шелкопряда. //Ж. Шелк.-1978-№6.-с.10-11
8. **Егорова Т.А., Санкина Т.М., Филиппович Ю.Б., Насириллаев У.Н., Остапенко В.И.** «О путях и методах повышения продуктивности тутового шелкопряда». Биохимия насекомых., М:-1977.-В.19.с.147
9. **Михайлов Е.Н.** «Шелководство» Гост Издат. с/х литературы.Москва 1950с.83-96.